

BOEKBESPREKING

Beroepsregels Accountancy

Aalbers, J. P., e.a.

COMPENDIUM VOOR DE
ACCOUNTANT-ADMINISTRATIECONSULENT

Gouda Quint B.V.
Arnhem, 1977. 269 blz., f 42,50

door Prof. Drs. G. L. Groeneveld

De in dit compendium gebundelde vak- en beroepsdocumentatie is of wordt opgenomen in de losbladige uitgave „Handboek voor de Accountant-administratieconsulent”. Volgens de redacteur J. P. Aalberse, die het weten kan, „nourri dans le serail” als hij is in zijn functie van secretaris van de Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten, bleek in de praktijk behoefte te bestaan aan een gebundelde selectie uit deze documentatie, met name van die onderdelen die handelen over het beroep en de functie van de accountant-administratieconsulent, die bij de dagelijkse werkzaamheden actueel zijn en waarvan de inhoud niet aan regelmatige wijziging onderhevig is. P. Th. Stoele, in een door de uitgever meegezonden recensie van het Compendium, spreekt o.m. de hoop uit dat het boek voorziet in de gesignaleerde leemte bij de opleiding voor het vak „kennis van beroep en functie”.

Het compendium vangt aan met een erg beknopte uiteenzetting (46 pagina's) over beroep en functie. Een overzichtje van de wettelijke regeling van het accountantsberoep in het algemeen gaat vooraf, gevolgd door die voor de A.A. in het bijzonder. Ook voor beroepsregels met nota van toelichting en dergelijke stukken werd nog een plaatsje ingeruimd.

Wat de functie van de A.A. betreft, deze ziet men als die van de accountant voor het midden- en kleinbedrijf (onder toevoeging dat ook de registeraccountant in dezelfde sector werkzaam kan zijn). De A.A. is een administratief deskundige, een bedrijfsseconomisch deskundige en is vertrouwensman van de leiding, met een door een tuchtrechtspraak gewaarborgde onafhankelijkheid en integriteit. In de gevallen dat er alleen behoefte bestaat aan de bijstand van een accountant, is het niet meer nodig principieel tussen de beide beroepsgroepen te kiezen. De opdrachtgever zal op grond van eigen voorkeur een bepaald kantoor of een bepaalde accountant kunnen aantrekken, hetzij uit de groep van de accountants-administratieconsulenten, hetzij uit die van de registeraccountants. (Aldus de geciteerde Brochure van het delegatie-overleg van de accountantsorganisaties bij de inwerkingtreding van de wet op de Accountant-administratieconsulent.)

Principieel heel wat juister achten wij de afgrenzing tussen R.A. en A.A. zoals Aalbers die ziet (blz. 25): „In de titel „Accountant-administratieconsulent” is enerzijds het woord „Accountant” vervat als uitdrukking van de begrippen „vertrouwensman” en „onafhankelijk deskundige in de beoordeling van de wijze waarop administraties zijn gevoerd”; anderzijds geeft de toevoeging „administratieconsulent” een adequate aanduiding voor een van de karakteristieke elementen van de functie, waardoor zij zich duidelijk onderscheidt van de functie van de registeraccountant (R.A.)”. Verstaan wij onder „een van de karakteristieke elementen”, hetgeen art. 31 lid 2 WAA aangeeft:

- het inrichten resp. toetsen van een administratie, het opstellen van jaarstukken dan wel het voeren van een administratie
- het toelichtend rapporteren, analyseren of interpreteren van aan een administratie ontleende gegevens dan wel het adviseren op grondslag daarvan, dan is een functie omschrijving verkregen die een rationeler keuzecriterium biedt dan de bedrijfsomvang van de cliënt of de persoonlijke voorkeur van de opdrachtgever.

Die administratieve functie zien wij als één geheel, ook of juist in de praktijk van de beroepsuitoefening. Of het doelmatig is, in de organisatie van het kantoor de boekhoudafdeling en de accountantsafdeling te differentiëren, zoals G. T. M. Kloppenburg adviseert, betwijfelen wij sterk. Onder de overige hoofdstukken treft men een bijdrage aan over de Wettelijke Bepalingen inzake jaarrekeningen van ruim 50 pagina's. P. Th. Stoele acht dit hoofdstuk van de schrijvers B. W. Beunk en D. M. van Leusden een uitstekende verhandeling. Aan deze kwalificatie willen wij niets afdoen maar wel achten wij de geboden stof onvoldoende om in de accountantspraktijk, alleen daarmee toegerust, de wet in het bedrijfsleven naar behoren te kunnen toepassen. Stoele zou het hoofdstuk uitgebreid willen zien met een verhandeling over jaarverslag en jaarrekening-analyse, waardoor het boek „Onderneming en jaarverslag” van J. M. Vecht „waarin geen plaats is ingeruimd voor en zelfs in het geheel geen aandacht wordt geschonken aan de accountant-administratieconsulent”, wellicht zou kunnen worden afgevoerd van de literatuurlijst van het A.A.-examen. Kijk, dit is in beginsel een onjuist standpunt: er moet gewaakt worden voor een vernauwing van de gezichtskring van de aanstaande A.A. tot opinievorming uit uitsluitend eigen honk.

In de overige inhoud van het compendium worden praktische wenken gegeven over aangelegenheden

den, die zich overwegend bij het aanvangen van een eigen praktijk voordoen. Wij noemen: inrichting van het kantoor, personeelsbezetting, arbeidsovereenkomsten, werkplanning en voortgang, rapportering, tarieven, urenverantwoording en declaraties, rechtsvormen voor de praktijkuitoefening met modelstatuten voor de b.v.; aanwijzingen hoe te handelen ter wille van de continuïteit, opvolging en samenwerking of bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Hieraan zijn veertig bladzijden met voorbeelden van formulieren voor de praktijk toegevoegd. Geen zaken die typisch dagelijks aan de orde zijn of de gesignaleerde leemte voor studerende opvullen,

maar die tezamen wel ruim 60% van het compendium in beslag nemen.

Leidraad moest het boek zijn zowel voor inzicht in beroep en functie als bij het dagelijks werk en zulks zowel voor beroepsbeoefenaren als studerende. Onze selectie van de stof zou daartoe een andere zijn, maar wij geven onze opinie gaarne voor die van hen die dichter bij de wereld der accountants-administratieconsulenten staan. Dat het boek ook van grote waarde is voor „het maatschappelijk verkeer” is een conclusie van recensent Stoele waarbij wij ons niet aansluiten.